

PENCHAK SILATNING KELIB CHIQISH TARIXI VA MUSTAMLAKA DAVRIDA PENCHAK SILAT

Eshqobilov Musurmon Ibragim o'g'li

JDPU magistrtura bo'limi 2-kurs talabasi

Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi

TERDU Sport faoliyati va boshqaruvi fakulteti tabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7871157>

Annotatsiya: Ingliz tilidan tarjima qilingan. Indoneziya va Malayziyadan kirib kelgan. Penchak silat bu Hindiston va Janubi sharqiy Osiyoning uning atrofidagi geomadaniy hududlarning mahalliy jang san'atlari sinfi uchun umumiy atama. Bu an'anaviy ravishda Bruney, Singapur, Janubiy Tailand, Janubiy Filippin va Janubiy Vetnamda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar; Penchak silat, sport.

Urush sahnasi Prambanan Qilich, qalqon, tayoq, kamon va boshqalar kabi o'sha davr qurollari tasvirlangan ma'ba kris -xanjar kabi. Indoneziyaning og'zaki tarixi haqidagi afsonaviy afsonadan boshlanadi Aji Saka (lik.ibtidoiy qirol) Hindistondan Yavaga. Mahalliy xalqning iltimosiga binoan u monarx Devata Cengkarni muvaffaqiyatli o'ldirdi Medang Kamulan jangda va uning o'rnini hukmdor sifatida egallandi. Ushbu voqea an'anaviy ravishda Javaning paydo bo'lishini va uning Darmik tsivilizatsiyasi paydo bo'lishini anglatadi. Ertak, shuningdek Hindistonning, Indoneziya va umumiy Janubi-sharqiy Osiyo madaniyatiga ta'sirini ko'rsatadi. Aji Saka jangchi va qilichboz sifatida ko'rsatilgan, uning xizmatkorlari ham xanjar bilan kurashayotgan tasvirlangan. Hindistonlik pichoq bilan Duel usuli moslashtirildi.

Batak va Bugis-Makassar xalqlari bu davrdagi qadimgi Indoneziya san'atida shuningdek, Xitoy qurollariga ega bo'lgan fillarga o'rnatilgan jangchilar tasvirlangan jian yoki hali ham Java-da ishlatiladigan takis ikki qirrali qilich Penzak silatning tizimli ravishda o'qitilishining dastlabki dalillari VI asrga tegishli Riau u Minangkabau poytaxtiga tarqaldi G'arbiy Sumatra. Minangkabauda klanlarga asoslangan feodal hukumat mavjud edi. Harbiy ofitserlar qo'ng'iroq qilishdi hulubalang qirolga soqchilar vazifasini bajargan. Minang jangchilari maosh olmasdan xizmat qilishdi. Talon-taroj ular orasida harbiy xizmatiga qarab taqsimlandi, shuning uchun jangchilar bir-biridan ustun bo'lishga intildilar. Ular mohir otliqlar edi ona poni shuningdek, o'z ehtiyojlari uchun va Acehga eksport qilish uchun qurol ishlab chiqaradigan usta temirchilar. An'anaviy Minang jamiyati matrilineal urf-odatlar atrofida tashkil topgan, shuning uchun penchak silat odatda ayollar tomonidan qo'llanilgan. Penchak silat keng tarqalganligi sababli Srivijaya, imperiya tamilliklar tomonidan mag'lubiyatga uchradi Xolasning janubiy Hindiston XIII asrda. Tamil tayoqchasi jang san'at silambam hanuzgacha Janubi-sharqiy Osiyodagi eng keng tarqalgan hind jang tizimi hisoblanadi.

XIII asr davomida, Ken Arok, bezori o'zini o'zi yaratgan qahramon va hukmdorga aylanib, hokimiyatni o'z zimmasiga oldi. Kediri Shohligi va tashkil etdi Rajasa sulolasi. Bu deyarli aks ettirilgan jago (xalq chempioni) qadimgi Yava madaniyati bu erda o'zini ayyor odam jang san'atlaridan mohir qilib yaratgan, shohlikni qo'llab-quvvatlagan va egallab olgan. Uning vorisi, jangchi-shoh Singhasaridan Kertanegara zabt etdi Melayu qirolligi, Maluku orollari, Baliva boshqa qo'shni hududlar. 1280-1289 yillarda, Xubilay Xon Singhasaridan Xambiga Jambil va Melayu singari bo'ysunishini talab qilgan holda elchilar yubordi, ammo Kertanegara oxirgi elchining yuziga dog'tushirish bilan beparvolik bilan javob qaytardi. Xubilay Xon javobga 1000 junkdan iborat jazo ekspeditsiyasini yuborib qasos oldi ammo Kertanegara vassal

tomonidan Kediri o'ldirilgan edi. Yuan kuch keldi. Uning kuyovi Raden Vijaya Kertanegarani rahbar qilib almashtirdi va kelayotgan mo'g'ul qo'shinlari bilan ittifoq qildi. Ularning yordami bilan Raden Vijaya Kediri kuchlarini engishga muvaffaq bo'ldi. Raden Vijaya silat bo'yicha o'qitilgan jangchilari bilan mo'g'ullarga qaytib, orqaga qaytib ketishdi Xitoy.

U asos solgan qishloq Majapaxit imperiya. Bu barchani birlashtirgan birinchi imperiya edi. Indoneziyayirik orollar va penchak silat bu davrda texnik zenitga erishdi. Majapaxitda penchak silat dvoryanlarning ixtisoslashgan mulkiga aylandi va uning ilg'or sirlari oddiy odamlardan yashirildi. Bali qurollangan jangchilar kris 1880 yillarda Daromadli ziravorlar savdosi oxir-oqibat Evropadan mustamlakachilarini olib keldi, avval portugallar, keyin gollandlar va intilishlar. The Dutch East India kompaniyasi hukmron kuchga aylandi va Indoneziyada to'liq mustamlakachilik hukmronligini o'rnatdi. Mahalliy qo'zg'olonlar va qo'zg'olonlar odatiy hol edi ammo barchasini qurol va to'plar bilan qurollangan gollandlar bostirishda. Gollandiyaliklar Indoneziyaga yanada ko'proq xitoylik ishchilar olib kelishdi, bu esa mahalliy aholining turli xil turlarini olib keldi kuntao tizimlar. Ammo evropaliklar shaharlarni egallab olishlari va ushlab turishlari bilan birga, kichikroq qishloqlar va ularni bog'laydigan yo'llarni boshqarish imkonsiz deb topdilar. Indoneziyaliklar bundan foydalanib, partizan taktikasi orqali er osti urushini olib borishdi. Gollandiyaliklarga qarshi mahalliy qurollar, xususan, pichoqlar va qirrali qurollar ishlatilganligi qayd etildi golok, parang, kris va klewang. 17-asr davomida Bugis xalqi Sulavesi yo'q qilish uchun Gollandiya mustamlakachilari bilan ittifoqlashgan Mangkasara atrofdagi hududni boshqarish. Bu janubi-g'arbda Bugis kuchini oshirgan bo'lsa-da, Gollandiyalik hukmronlik Bugis singari dengiz savdogarlarini an'anaviy ishlaridan mahrum qildi. Natijada, bu jamoalar 17-18 asrlarda qaroqchilikka tobora ko'proq murojaat qilishdi. Qaroqchilar nafaqat penchak silat bilan shug'ullanishgan, balki ularga qarshi kurashish uchun yangi uslublar yaratilgan.

Davomida Golland mustamlakasi 18 va 19-asrlarning ekspluatatsiya ijtimoiy va iqtisodiy holat mustamlakasining madaniyati yaratildi jago yoki mahalliy xalq chempioni mustamlaka ma'muriyati tomonidan bezorilar va qaroqchilar deb hisoblangan. Parallelliklarni javaraning Priangan, jagoan Betavi va warok ichida Ponorogo Sharqiy Yava mintaqasi. Eng taniqli guruh jagoan XIX asr edi Si Pitung va Silat Betavi mutaxassislari Si Jampang. An'anaviy ravishda Robin Xudga o'xshash shaxslar sifatida tasvirlangan ular mustamlakachilar bilan hamkorlik qilish orqali hokimiyat va mavqega ega bo'lgan boylardan talon-taroj qilish orqali oddiy odam uchun adolatni himoya qildilar. The jago Gollandiya hukumati tomonidan jinoyatchilar va o'g'rilar sifatida nafratlanagan, ammo mahalliy aholi tomonidan juda hurmat qilingan pribumi va mahalliy Xitoylar.

References:

1. Usmonov, M. . . (2023). PROBLEMS OF FORMING A SPECIAL ANALYTICAL THINKING STYLE AND BUILDING ALGORITHMS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 39–56. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9662>
2. Usmonov, M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 21–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>